

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI - FUQAROLARNING MEHNAT QILISH HUQUQLARINI RO'YOBGA CHIQRISH KAFOLATIDIR

Yuldashev Ikboljon Rakhimovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850351>

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mustaqilligimizning mustahkam poydevori, demokratik va fuqarolik jamiyatining huquqiy asosidir. Unda shaxs, uning xayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat sifatida e'tirof etilgan.

Mamlakatimiz fuqarolarining munosib hayot kechirishini ta'minlash Konstitutsiyamizda ko'zlangan asossiz maqsadlaridan biridir. Insonning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari Konstitutsiyamizda alohida bob sifatida berilib, fuqarolarning munosib turmush tarzi uchun zaruriy iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari mustaxkamlangan. Xususan, Konstitutsiyamizning 42-moddasida belgilanishicha, "Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalaniş huquqiga ega.

Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta'minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi.

Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi."

Ushbu moddaga asosan, har bir shaxs o'z manfaatlari va xohshiga ko'ra qanday faoliyat bilan shug'ullanishini, qaysi kasbni tanlashni o'zi erkin xal etadi. Har kim ish beruvchiga bevosita murojaat qilish yoki mehnat organlarining bepul vositachiligi orqali o'zlariga maqbul keladigan ish bilan band bo'ladilar. Fuqarolar ma'lum bir korxonada ishlash uchun mazkur korxonaning ishga qabul qilishga vakolatli bo'lgan mansabdor shaxs (ish beruvchi)ga murojaat etadi. Taraflar o'zaro kelishuvga asosan mehnat shartnomasini tuzish bilan qonuniy mehnat munosabatlariga kirishadilar.

Yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash;

mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash;

mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik;

mehnat huquqlari ta'minlanishining va mehnat majburiyatlari bajarilishining kafolatlanganligi;

xodimning huquqiy holati yomonlashishiga yo'l qo'yilmasligi .

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksining 26-voddasiga asosan xodim va ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar ushbu Kodeksga muvofiq ular tomonidan tuziladigan mehnat shartnomasi asosida yuzaga keladi.

Qonunchilikda yoki mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda yoxud tashkilot ustavida (nizomida) belgilangan hollarda va tartibda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar mehnat shartnomasiga asosan quyidagilar natijasida yuzaga keladi:

lavozimga saylanish yoki tegishli lavozimni egallash uchun tanlovdan o'tish;

lavozimga tayinlash yoki lavozimga tasdiqlash;

vakolatli davlat organlari tomonidan ishga yuborish;

O'zbekiston Respublikasi hududida mehnat faoliyatiga bo'lgan huquqqa doir tasdiqnoma berish;

ota-onaning har ikkisinining yoki ota-onadan birining (ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxsning) roziligi;

ish beruvchining zimmasiga mehnat shartnomasini tuzish majburiyatini yuklatish to'g'risidagi sud qarorini qabul qilish;

shaxsiy mehnatdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan va fuqarolik-huquqiy xususiyatga ega shartnoma asosida yuzaga kelgan munosabatlarni sud tomonidan yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar deb e'tirof etish.

Mehnat shartnomasi tegishli tarzda rasmiylashtirilmagan taqdirda, xodim va ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar ish beruvchining yoki uning shunga vakolatli bo'lgan vakilining ijozati bilan yoki topshirig'iga ko'ra xodimga haqiqatda ishlashga ruxsat etilganligi asosida ham yuzaga keladi.

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga ko'ra "Mehnat shartnomasi xodim bilan ish beruvchi o'rtasida muayyan mutaxassislik, malaka, lavozim bo'yicha ishni ichki mehnat tartibiga bo'ysungan holda taraflar kelishuvi, shuningdek mehnat tuzg'risidagi qonunlar va boshqa normativ xujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida xaq evaziga bajarish haqidagi kelishuvdir".

M.Gasanov va G.Sokolovning fikricha, mehnat shartnomasi har bir kishining konstitutsiyadagi mehnat qilish huquqi amalga oshirilishining asosiy tashkiliy-huquqiy shakli, mehnat huquqiy munosabatlari paydo bo'lishini shartlovchi yuridik fakt, har bir kishi tomonidan ishning erkin tanlanishining va xodimni mehnatga majburlashga yul qo'ymasligining muxim kafolati hisoblanadi.

Professor M.Usmonova va Yu.Tursunov esa mehnat shartnomasiga xodim bilan ish beruvchi o'rtasida yuz bergan yuridik fakt, ushbu faktni o'zida qayd etuvchi yozma xujjat hamda mehnat munosabati taraflarning qonuniy huquq va manfaatlarini muxofazalashning yuridik vositasi sifatida qaraydi.

Xorijiy mutaxassislarning fikricha mehnat, huquqi nazariyasi mehnat shartnomasini fuqarolar mehnat qilish huquqini ro'yobga chiqarish shakli, mehnat munosabatlari yuzaga kelishi va amalga oshishi asosi xamda mehnat xuquqi fani institutlaridan biri sifatidagina emas, balki xodim bilan ish beruvchi o'rtasida yuz bergan yuridik fakt, ushbu faktni o'zida qayd etuvchi yozma xujjat hamda mehnat munosabati taraflarining qonuniy huquq va manfaatlarini muxofazalashning yuridik vositasi deb hisoblaydi.

Qisqa qilib aytganda, mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi mehnat munosabatlarni o'rnatuvchi va ikki tomonning huquq va majburiyatlarini belgilab beruvchi huquqiy xujjatdir.

Xodim va ish beruvchining huquq va majburiyatlarini, qolaversa, mamlakat fuqarolarning ma'lum bir ish bilan bandligini ta'minlashda mehnat shartnomasini to'g'ri tuzish, uni qonuniy rasmiylashtirish muxim axamiyat kasb etadi. Mehnat shartnomasini tuzish deganda xodim bilan ish beruvchi o'rtasida shartnoma shartlari bo'yicha belgilangan tartibda rasmiylashtirish bo'yicha kelishuvga erishish nazarda tutiladi.

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga muvofiq mehnat shartnomasini tuzishda xodimni ishga qabul qilishga yo'l qo'yiladigan yosh, ishga qabul qilishni g'ayriqonuniy ravishda rad etishga yo'l qo'yilmasligi, qarindosh-urug'larning davlat korxonasida birga xizmat qilishlarini cheklash, ishga qabul qilish vaqtida talab qilinadigan xujjatlar, ishga qabul qilishni rasmiylashtirish tartibi, uning kuchga kirishi, ishga qabul qilishda dastlabki sinov va boshqa tartib-koidalar keltirib o'tilgan.

Yuqoridagi qoidalar asosida tuzilgan mehnat shartnomasi huquqiy tomondan qonuniy xisoblanib, ishga kiruvchi shaxs "xodim" maqomiga ega bo'lib, ish beruvchi bilan mehnat munosabatlariga kirishishini ta'minlaydi. Shundan so'ng xodim shartnomada belgilab qo'yilgan kundan boshlab o'zining mehnat vazifalarini bajarishga kirishmog'i lozim. Agar mehnat shartnomasida

ishning boshlanish kuni haqida shartlar mavjud bo'lmasa, xodim mehnat shartnomasi imzolangan ish kunining (smenanint) ertasidan kechikmay ishga kirishadi.

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, mehnat shartnomasi tuzgan xodimning belgilangan muddatda ishni boshlamasligi mehnat shartnomasini bekor bo'lishiga olib kelishi uchun asos bo'lishini, ba'zi MDH davlatlari, xususan Turkmaniston Respublikasining mehnat qonunchiligida uchratishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi va boshqa mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi qonun hujjatlarida bu xaqda maxsus ko'rsatib o'tilmagan.

Mazkur xolatni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ishga qabul qilib mehnat shartnomasi tuzgan xodimning ketma-ket yetti kalendar kuni mobaynida hech qanday asossiz va uzrli sabablarsiz o'z mehnat vazifalariga kirishmasligi mazkur mehnat shartnomalarining qonuniy kuchga ega emas deb hisoblab mehnat shartnomasining bekor qilish asoslaridan biri sifatida kiritilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning qonuniy tuzilgan mehnat shartnomalari vositasida ish beruvchi bilan mehnat munosabatlariga kirishishi majburiy mehnatga jalb qilinishining oldini olish bilan birga ularning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishda muhim omildir. Bularni ta'minlashda mehnat shartnomasini tuzishning huquqiy jihatlarini yanada rivojlantirib borish esa ustivor vazifadir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi - <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son;
4. Gasanov.M.Yu. Trudovoe pravo Respubliki Uzbekistan. Obshaya chast. – T.: "LESSON PRESS", 2016. B.125
5. Tursunov.Y., Usmanova. M. Mehnat huquqi.-T.:TDYuI, 2014.

